

Perfil sociodemográfico de Esclerose Múltipla em Itajubá-MG

Bruno de Faria Ricotta¹, Carlos Eduardo Faria Reis¹, Laiz Furlan Balioni²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247420>

RESUMO:

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central, caracterizada por desmielinização e lesões inflamatórias no cérebro e medula espinhal. A variabilidade dos sintomas torna o diagnóstico precoce e o tratamento desafiador. **Objetivo:** Traçar o perfil sociodemográfico dos pacientes com EM em Itajubá, Minas Gerais, entre 1999 e 2024, analisando fatores como sexo, idade, nível socioeconômico e histórico familiar, e como esses elementos influenciam a evolução da doença e a resposta ao tratamento. **Métodos:** Pesquisa quantitativa descritiva, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Itajubá, parecer 6307670 e CAAE 72737523.6.0000.5559. Foram analisados prontuários de 28 pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com EM, respeitando os princípios éticos de anonimato e sigilo. **Resultados:** Dos 28 pacientes, 68% eram do sexo feminino e 32% do masculino, com uma média de idade de 38,43 anos. A maioria (58%) estava em tratamento, enquanto 35% estavam em surto no momento da coleta. A maior parte dos pacientes (54%) convivia com a doença há entre 1 e 5 anos. **Conclusão:** O estudo revelou predominância feminina e reforçou a importância de um manejo clínico contínuo. Os dados sociodemográficos podem guiar políticas públicas voltadas para equidade no tratamento da EM, visando melhorar o acesso ao diagnóstico precoce e à terapia adequada, especialmente para populações vulneráveis.

Palavras-chave: Saúde pública; Esclerose múltipla; Doenças autoimunes.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT